

УДК 616-001

DOI 10.5281/zenodo.14710761

Научная статья

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНЫХ ТРАВМ: ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

TOPICAL ISSUES IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THORACOABDOMINAL INJURIES: A REVIEW

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

Ижевская государственная медицинская академия.

НЕГАНОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА,

кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности ассистента,

Ижевская государственная медицинская академия.

ЗОЛОТАРЕВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ,

старший преподаватель,

Ижевская государственная медицинская академия.

ЖИДЕЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ЗАКИРОВА ЭНДЖЕ РАДИКОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

АХТЯМОВ РАДМИР РИФКАТОВИЧ,

Ижевская государственная медицинская академия.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

Doctor of Medical Science, Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

NEGANOVA OLGA ANDREEVNA,

Candidate of Medical Science, Acting Assistant,

Izhevsk State Medical Academy.

ZOLOTAREV KONSTANTIN EVGENIEVICH,

Senior lecturer,

Izhevsk State Medical Academy.

ZHIDELEVA IRINA VLADIMIROVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

ZAKIROVA ENDZHE RADIKOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

AHTIAMOV RADMIR RIFKATOVICH,

Izhevsk State Medical Academy.

В данной статье приведены данные о современном представлении об эпидемиологии, структуре заболеваемости, этиологии, патогенезе, диагностике и лечении в травматологии; статистические данные актуальных исследований; наиболее известные области разработки. Изучены медико-

экономические и социальные аспекты травматизма. Приведены положения, лежащие в основе современного понимания травмы. Представлена периодизация травматической болезни. Описаны патофизиологические механизмы развития травматической болезни. В результате определены основные тенденции в оказании экстренной хирургической помощи.

This article provides data on the current understanding of epidemiology, the structure of morbidity, etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment in traumatology; statistical data on current research; the most well-known areas of development. The medical, economic and social aspects of injury have been studied. The provisions underlying the modern understanding of trauma are given. The periodization of traumatic illness is presented. The pathophysiological mechanisms of traumatic disease development are described. As a result, the main trends in the provision of emergency surgical care have been identified.

Ключевые слова: травма, травматология, политравма, фундаментальная медицина, обзорная статья, ДТП.

Key words: trauma, traumatology, multiple trauma, fundamental medicine, review article, road accident.

Травматология является одной из наиболее древних и социально значимых отраслей медицины, при этом по сей день сохраняя активные темпы развития. Современные представления о травматизме дополняются передовыми знаниями о микрофизиологии и гистологии, а также наработками по стандартизации классификации травм, оценке их тяжести, вероятности развития осложнений и методов лечения и реабилитации пациентов.

Медико-экономические и социальные аспекты травматизма.

Основными медико-экономическими особенностями травматизма в настоящее время являются вопросы смертности, утраты трудоспособности и высокой стоимости лечения.

Смертность пациентов травматологического профиля связана в первую очередь с политравмой в результате высокоэнергичного воздействия – ДТП, падения с высоты. Летальный исход обусловлен развитием ранних осложнений со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, от которых в сумме смертность составила 79.3%, при этом до 74,5% пострадавших умирали на месте происшествия, до 22,4% умирали в отделении АИР, и 3,1% умирали во время транспортировки [20, с. 19-23].

Травмы являются основной причиной смерти людей от 15 до 30 лет, и основной причиной инвалидизации в возрасте до 46 лет. Инвалидность значительно (вплоть до 20 лет) снижает продолжительность жизни, увеличивает риск развития психических заболеваний и значительно снижает качество жизни инвалида и его родственников. Кроме того, по разным оценкам, до 24% случаев инвалидности в результате травматизма в значительной степени не поддаются коррекции.

По данным на 2016 год, россияне провели 45 млн дней на больничном в связи с травмами, в среднем до 39,1 койко-дней на человека [11, с. 32].

Все выше перечисленные аспекты накладываются на итак значительную проблему экономического обеспечения медицинской помощи при травмах. Так, по данным ВОЗ, средняя стоимость лечения больного с 2000 по 2015 год составляла до 106 тысяч евро. В первую очередь, высокая стоимость лечения связана с необходимостью пребывания многих пациентов в отделении АИР, сложных ургентных и реконструктивных операций, а также дорогостоящих процедур, таких как переливание крови и её компонентов.

Кроме стоимости непосредственного лечения велики и непрямые расходы. Так, высокий показатель временной нетрудоспособности и относительно долгая её продолжительность среди людей преимущественно трудоспособного возраста обуславливает значительные экономические потери со стороны работодателя [8, с. 102].

Повышение числа пациентов с инвалидностью влечет за собой не только утрату рабочей силы, но и затраты на социальную поддержку инвалидов, а также снижает работоспособность их родственников.

Так, травматизм является серьезной статьей расходов в системе здравоохранения и нуждается не только в разработке единых стандартов неотложной и специализированной помощи, но и в серьезной работе с населением во избежание травмоопасных ситуаций на дорогах, в быту, на производстве [10, с. 608].

Положения, лежащие в основе современного понимания травмы.

Травма представляет собой нарушение целостности и функции тканей (или органов) под воздействием, превышающим физиологический предел выносливости [16, с. 15]. Включает морфологический (альтерация тканей или органов) и функциональный (системный ответ организма) компоненты. Само по себе травмы, затрагивающие грудную и брюшную полости, считаются одними из самых сложных для диагностики и лечения. Это связано с тем, что при таких повреждениях могут быть затронуты лёгкие, сердце, печень, селезёнка, почки, желудок, кишечник и другие органы. В результате могут возникнуть кровотечения внутри грудной и брюшной полостей, пневмоторакс, тампонада сердца, разлитой перитонит, забрюшинные гематомы и развитием травматического шока [24, с. 492].

В основе классификаций травм лежат локализация и распространенность анатомических повреждений. Например, классификация травм живота С.И. Банайтиса и А.А. Бочарова (1941-1945), улучшенная И.З. Козловым и С.З. Горшковым (1988), включает: закрытые и открытые повреждения, изолированные, множественные, сочетанные и комбинированные, с повреждением и без повреждения внутренних органов, полых или паренхиматозных, забрюшинно или внутрибрюшинно. Классификация торакоабдоминальных травм А.Н. Тулупова (2007), также предлагает деление по доминирующему повреждению [24, с. 493-496].

Для описания травм, повреждающих более 2 областей тела и вызывающих острые полисистемные и полиорганные патологические процессы, было предложено определение “политравма” [10, с. 608]. Прогнозирование исходов травмы становится важнейшим аспектом, однако универсальной шкалы, удовлетворяющей всем условиям, к сожалению, пока нет. И в настоящее время еще применяются шкалы AIS, ISS, GTS, ATLS и другие.

В оценке тяжести анатомического повреждения используется американская шкала AIS, а для оценки политравмы — ISS, модернизированная Baker S.P. и ставшая стандартом скрининговой диагностики. Повреждения до 9 баллов относятся к легким, 10-15 - средней тяжести, 16-24 - тяжелые, свыше 24 баллов – крайне тяжелые. В основу градации был положен риск развития летального исхода, который оказался более 10% у пациентов с категорией тяжести травмы по ISS более 15 баллов.

По данным специалистов, тяжесть по ISS коррелирует с летальностью и с длительностью пребывания в стационаре и необходимостью операций. Порог для включения в травматологические реестры составляет 9 баллов по ISS, что подчеркивает важность реабилитационных и стационарных услуг для таких пациентов.

Оценка повреждения функции головного мозга (уровня сознания) проводится по шкале GCS (ШКГ), предложенной G.M. Teasdale et B. Jennett (1974). Двигательный компонент этой шкалы является информативным, что может заменить целостную оценку по шкале.

Программа Advanced Trauma Life Support (ATLS), разработанная американским хирургическим колледжем в 1978-1980 годах, основана на переходе в диагностике и лечении от опасных травм к менее опасным, что эффективно при оказании помощи в случаях массовых травм. И в случае имеющегося травматического шока, необходимо оценить его тяжесть, используя объективные данные, полученные при осмотре пациента, а также оценку объема кровопотери по шкале Magino (1998): частоте сердечных сокращений, систолическому давлению, наполнению пульса, частоте дыханий, психическому статусу и диурезу [6, с. 4].

В дополнение к уже существующим шкалам, в настоящее время создаются новые и улучшенные методы, которые позволяют более точно прогнозировать исход. Например, шкала для объективной оценки тяжести травм, разработанная Ю.Н. Цибиным и модифицированная Г.И. Назаренко. С помощью этой шкалы можно рассчитать предполагаемую продолжительность шока и объём неотложной хирургической помощи с точностью около 90% [16, с. 15].

Однако, помимо шока, травма вызывает и другие серьёзные патологические процессы. В результате в 80-90-е годы в России произошла смена подхода к тяжёлым травмам: на смену понятию травматического шока пришла концепция травматической болезни (ТБ), и предложено его определение в 1983-1984 годах исследователями И.И. Дерябиным, А.С. Селезнёвым и Г.С. Худайбереновым: травматическая болезнь – это состояние, при котором организм испытывает нарушения из-за чрезмерных механических воздействий. В разные периоды болезни проявляются различные симптомы и активизируются механизмы адаптации, направленные на сохранение жизни и восстановление функций [10, с. 608].

Периодизация ТБ, предложенная Дерябиным в 1983 году, включала три периода. Селезнёв и Худайберенов добавили период острых реакций. Современная периодизация определяется патофизиологическими механизмами и включает четыре периода, длительность которых:

1. Период острых нарушений жизненно важных функций (до 6-12 часов после травмы). Патогенез связан с тяжестью травматического шока (63%) или терминальных состояний: острой сердечно-сосудистой недостаточности (ОССН) – до 6%, острой дыхательной недостаточности (ОДН) – 13-40,3% [14, с. 6-19], острой мозговой недостаточности (кома) – 18% [27, с. 195-199].

2. Период относительной стабилизации жизненно важных функций (12-48 часов после травмы). Развивается моно- или полиорганный дисфункциональный синдром, возникают анемический, гипопропротеинемический синдромы, гиперметаболизма-гиперкатаболизма, дисгидрии. Активируются иммунные механизмы по типу системного ответа, что помогает купировать проявления или создаёт условия для инфекционных осложнений [33, р. 22].

3. Период максимальной вероятности осложнений (48 часов – 10 суток после травмы). Дисфункция органов прогрессирует в недостаточность. Генерализация инфекции или сепсис наблюдаются у 7,4% пациентов с торакальной травмой (2017). Неинфекционные осложнения составляют до 14,8%.

4. Период полной стабилизации жизненно важных функций (10 суток – выздоровление). Характеризуется развитием внезапных осложнений. Состояние пациентов компенсированное или стабильное. Синдром гиперкатаболизма-гиперметаболизма купируется. Синдром иммунных нарушений становится полиморфным и переходит в полиорганный дисфункциональный синдром с иммунодепрессией, анемией и кахексией. Часто летальный исход связан с длительной реабилитацией и зависимостью от медицинских технологий жизнеобеспечения [2, с. 107-112].

Патофизиологические механизмы развития травматической болезни.

Многие ученые, изучавшие основы патогенеза травматической болезни, справедливо полагали, что ключевую роль в ее развитии играет острая кровопотеря и гиповолемия, причиной которой могут быть «анатомическими» – повреждение сосудов или паренхиматозных органов, или «гемостазиологическими» - развитие гипокоагуляции и/или гиперфибринолиза, что влечёт за собой значительное увеличение объёма кровопотери, вызванной «анатомическими» причинами. Это усугубляет гиповолемию, гемическую и циркуляторную гипоксию и в итоге значительно ухудшает исход травматической болезни [1, с. 170-174]. Если механизмы компенсации не работают должным образом, может развиваться шок разной степени тяжести.

Помимо этого, микротромбы на сосудах могут служить очагами для бактерий из кишечника и дыхательных путей; они становятся мишенью для макрофагов, что приводит к ранней полиорганной недостаточности (ПОН) и инфекционным осложнениям в третьем периоде травматической болезни.

При выбросе медиаторов и цитокинов в кровь повышается проницаемость сосудистой стенки, что приводит к перемещению жидкой части крови во внеклеточный сектор, и вместе с нарастающим метаболическим ацидозом вызывают синдром «утечки» – «легкие» белки альбуминовой фракции покидают сосудистую стенку, тем самым усиливая эффект гиповолемии [17, с. 56-92].

Исследование, проведённое учёным R. Sorotoiu в 2016 году, показало, что быстрое значительное уменьшение внутрисосудистого объёма при гемодинамической нестабильности приводит к снижению перфузии тканей и гипоксемии клеточной мембраны эндотелия, которое приводит к развитию множества висцеральных повреждений по типу раннего MOF [24, с. 492].

При развитии метаболического ацидоза организм пытается компенсировать его, что приводит к снижению сродства гемоглобина к кислороду и облегчает использование в условиях стаза микроциркуляторного русла.

Когда появляются признаки гипоксии, в организме активируются механизмы компенсации, одним из таких является изменение формы эритроцитов. И это можно подтвердить исследованием Института общей реаниматологии им. В.А. Неговского в 2014 году, где было обнаружено, что в условиях гипоксии меняется строение мембранных структур и форма эритроцитов: в центре появляются выросты, которые создают дополнительную рецепторную зону и увеличивают способность крови переносить кислород. При повреждении тканей в кровь попадают молекулы, содержащие митохондриальные гранулы, названные DAMP-молекулами и запускающие иммунные реакции через рецепторы RAGE. Эти рецепторы связаны с эндотелием органов, особенно лёгких.

В 1970-х годах стало ясно, что тяжёлая травма и сепсис имеют схожие проявления в виде системного воспаления и ослабляют иммунную систему. В начале XXI века Полли Мацингер объяснила, что системная реакция организма на повреждения (SIRS) возникает не из-за микробной инфекции, а из-за действия DAMP-молекул. Организм реагирует выбросом эндогенных медиаторов, стимулирующих врождённый иммунитет. DAMP-молекулы действуют подобно патогенам [33, р. 22]. В результате микробной и немикробной активации происходит синтез провоспалительных цитокинов и развитие ранней системной воспалительной реакции (SIRS). Для ускорения синтеза «острофазовых» белков IL-6 и TNF α , при гипоксии включаются механизмы глюконеогенеза. Они используют лабильные белки (гемоглобин, альбумины) и части клеточных структур (миоциты скелетной мускулатуры, висцеральные клетки), что приводит к пролонгированию анемии и гипоальбуминемии. И группа немецких клинических исследователей в 2015 году подтвердила, что SIRS при травме не имеет воспалительной природы. Они обнаружили, что появление в кровотоке так называемых модифицированных белков advanced glycation end products (AGE) служит провоспалительным агентом и одновременно запускает механизм противовоспаления [13].

Клинические характеристики первого и второго периодов травмы.

Клинико-патогенетические особенности первого (шокового) и второго (периода органной дисфункции) периодов обусловлены как непосредственным воздействием травмы, так и непрямими механизмами адаптации организма к существованию в условиях повреждения и компенсации потерь.

К характерным изменениям в ранние периоды травматической болезни относятся изменения клеточного и химического состава крови, иммунного статуса, метаболического равновесия, а также комбинированная гипоксия и полиорганная недостаточность [20, с. 19-23].

Изменения клеточных компонентов крови, в первую очередь эритроцитов, связаны как с потерей вследствие кровотечения, так и адаптивным депонированием их в микрососудистом русле в результате централизации кровообращения. Посттравматическая коагулопатия (ДВС-синдром) имеет схожие механизмы, но включает также абсолютный дефицит факторов свертывающей и противосвёртывающей систем в результате гиперактивации обеих. Выброс большого количества медиаторов воспаления в результате альтерации больших объемов клеток ведет к гиперактивации иммунных клеток и цитокиновому шторму [11, с. 32].

В процессе адаптации к травме метаболический баланс сдвигается в сторону глюконеогенеза за счет катаболизма белков (в т.ч. альбумина и гемоглобина). Увеличения анаболизма липидов на фоне гипергликемии ведет к явлению ПОЛ и микроангиопатии.

Наибольший урон описанные изменения наносят органам с богатой микрососудистой сетью – легкие и почки. На фоне микроангиопатии и интерстициального отека за счет гипоальбуминемии снижается скорость газообмена в альвеолах [25, с. 55]. Микроангиопатия и большое количество иммунных комплексов ведут к повреждению мембраны клубочков и острой почечной недостаточности даже в отсутствии прямого повреждения.

Вторичные компенсаторные реакции также представляют проблему. Так, во 2 периоде травмы, цитокиновый шторм компенсируется стойким подъёмом антицитокиновых медиаторов, а также медиаторов апоптоза лимфоцитов и иммуносупрессивных клеток. Лейкоцитоз переходит в лейкопению и, как следствие, в иммунодефицит, который может сохраняться месяцы после крупных травм и ведет к больничной инфекции и/или сепсису [9, с. 80].

Гипоксия, характерная для всех периодов травмы, имеет мультифакторный генез и является комбинированной: дыхательно-циркуляторно-гемической. Гипоксия является наиболее тяжелым для коррекции метаболическим нарушением и при этом имеет наиболее отрицательный эффект на общее состояние пациента и процесс компенсации [6, с. 4].

Особенности клинко-патофизиологии травмы в ранние периоды обуславливают необходимость существования комплексных и индивидуальных подходов к лечению, а также методов профилактики ранних и поздних осложнений и обеспечения преемственности между всеми звеньями система здравоохранения [4, с. 1-5].

Основные тенденции в оказании экстренной хирургической помощи.

Появление нового этапа послужило образованию принципов расширенной поддержки травмы ATLS. Опыт показал, что методика ATLS применяется практически везде.

Сокращение догоспитального периода послужило эффективной работе службы скорой медицинской помощи. Работа скорой помощи зависит от местоположения больницы и степени поражения органов и систем.

Методы хирургического вмешательства позволяют диагностировать, определить объём работы при вмешательстве. Основными из них являются лапароскопические операции, торакотомии, а также применение фото и видеоаппаратур [22, с. 54]. Также фактор зависит от разрешающей способности камеры [23, с. 776]. Использование видеоаппаратур может приводить к повреждению органов [15, с. 600]. Существуют также показания и противопоказания к данным процедурам. Существует хирургическая стратегия тяжелой травмы (DCS), при котором производится ступенчатое оказание помощи. Этот метод используется лишь при наиболее серьезных травмах пациентов. Направления и показания DCS связаны для борьбы с острой кровопотерей, сердечной недостаточностью и нарушениями дыхания.

Травмы груди и живота на догоспитальном этапе являются несовместимыми с жизнью по динамике. Также острая кровопотеря при травмах представляет в большинстве случаев летальный исход с наличием нормальной свертывающей системы [14, с. 6-19]. При сочетании кровопотери с шоками, ОРДС риск летальности соответственно увеличивается [2, с. 1-5].

Лишь малая часть пациентов при травмах с кровопотерей нуждаются в переливании крови. Трансфузионную тактику не всегда применяют в связи с противопоказаниями и

несовместимостью крови донора и реципиента. Переливания свежесмороженной плазмы крови также могут быть задействованы с поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем [16, с. 15].

Трансфузионная практика гемостатической реанимации – это основное применение при тяжелой травме. В реанимации приведены механизмы восстановления циркуляторных систем крови, также при гипоксических, гиповолемических состояниях. Перенос тромбоцитов участвует с реакциями сосудистого и бактериального характера [18, с. 57-60].

Сообщаемая частота TRALI вариабельная (от 1/500 до 1/5000 до 1/60000) [17, с. 56-92]. Гемостатическая реанимация создана для создания обходных путей, а также для снижения факторов риска коагулопатий, гиповолемии и гипоксии [31, р. 5-9]. Одним из не маловажных факторов является применение взвесей эритроцитов. В России применяют выполнение переливания до собственно вмешательства.

Соотношение компонентов крови варьируется их взаимоотношение потенциала при добавлении криопреципитата меняется [25, с. 55]. Продолжающееся кровотечение и гипотермия показывает, что уровень плазмы низок [27, с. 195-199]. Одним из ведущих методов является назначение и введение компонентов крови до непосредственно операции, а также криопреципитата [26, с. 504].

Отдельное положение занимает проведение реинфузии аутокрови. К сожалению, этот метод нужно использовать как можно быстрее в связи с требованиями. Несмотря на механизмы иммунного ответа и загрязненность кишечных полостей и содержимого, аутоотрансфузия показала успешные результаты [28, с. 12-21].

Не стоит забывать о применении коллоидных и кристаллоидных растворов. Их влияние на кислотно-основное состояние и водно-электролитный обмен говорит об их результативности, также восполняющие критерии (АД, ЧСС и т.д.) [3, с. 208].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афончиков В.С. Ранняя травматическая коагулопатия – один из факторов патогенеза острого периода травматической болезни / В.С. Афончиков, А.Ю. Каськов, С.Ш. Тания // Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2015. № 2. С. 170-174.
2. Риск послеоперационных осложнений у больных с высоким индексом коморбидности при желчнокаменной болезни на фоне сахарного диабета / С.Н. Стяжкина, В.А. Ситников, А.А. Акимов [и др.] // Таврический медико-биологический вестник. 2017. Т. 20. № 4. С. 107-112.
3. Власов А.П. Роль нарушений липидного гомеостаза в патогенезе перитонита / А.П. Власов, В.А. Трофимов, Р.З. Аширов. Саранск: Изд Мордов. Университета, 2000. 208 с.
4. Особенности лечебной тактики при различных вариантах течения травматической болезни. «Damage control resuscitation» / С.В. Гаврилин [и др.] // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2012. №1-2. С. 1-5.
5. Ганапиев А. А. Инфузионно-трансфузионная терапия: эволюция подходов // Медикобиологические и социальнопсихологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2013. № 2. С. 9-17.
6. Грубер Н.М., Валеев Е.К., Шульман А.А. Патогенетические механизмы травматической болезни при механических повреждениях // ПМ. 2018. №7. 4 с.
7. Тяжелая сочетанная травма и политравма: определение, классификация, клиническая характеристика, исходы лечения / Е.К. Гуманенко [и др.] // Политравма. 2021. № 4. С. 1-9.
8. Гуманенко Е.К. Объективная оценка тяжести травм / Е.К. Гуманенко, В.В. Бояринцев, Т.Ю. Супрун [и др.]. СПб., 1999. 102 с.
9. Гуманенко Е.К. Политравма / Е.К. Гуманенко, В.К. Козлова. М.: “ГЭОТАР-Медиа”. 2015. 80 с.
10. Гуманенко Е.К. Политравма: травматическая болезнь, дисфункция иммунной системы, современная стратегия лечения / Е.К. Гуманенко, В.К. Козлов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 608 с.

11. Есимжанов М.Ж. Принципы первичной неотложной помощи при политравме / М.Ж. Есимжанов, Е.М. Тургунов. Караганда: КГМУ, 2011. 32 с.
12. Клинические и эпидемиологические аспекты комбинированных травм / Н.И. Завсеголов [и др.] // Поли травма. 2024. № 1. 15 с.
13. Калинин О.Г. Травматическая болезнь // Травма. 2013. №3. С. 59-65.
14. Коробушкин Г.В., Шигеев С.В., Жуков А.И. Анализ причин смерти в выборке пациентов с политравмой в Москве // Политравма. 2020. № 2. С. 6-19.
15. Лысенков С.П. Неотложные состояния и анестезия в акушерстве. Клиническая патофизиология и фармакотерапия/ С.П. Лысенков, В.В. Мясникова, В.В. Пономарев. 2-е изд. СПб.: ООО Элби-СПб, 2004. 600 с.
16. Маланин Д.А. Методы объективной оценки тяжести травм и их практическое применение. Методические рекомендации / Д.А. Маланин, О.Ю. Боско. ВолГМУ, 2008. 15 с.
17. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. №183н «Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) её компонентов». URL: <https://base.garant.ru/70435748>.
18. Салахов Е.К. Прогностические критерии эффективности лапароскопической программной санации брюшной полости при перитоните / Е.К. Салахов, А. П. Власов, В. А. Болотских // Хирургия. Журнал им. Пирогова. 2017. № 10. С. 57-60.
19. Сорокина Е.Ю. Рациональная инфузионная терапия как компонент периоперационной интенсивной терапии у больных хирургического профиля // Медицина неотложных состояний. 2013. № 5(52). С. 69-76.
20. Сотниченко Б.А. Ошибки диагностики и хирургической тактики при разрывах диафрагмы / Б.А. Сотниченко, В.И. Макаров, О.Б. Калинин [и др.] // Вестник хирургии. 2008. № 3. С. 19-23.
21. Стяжкина С.Н. Коморбидность как проблема современной медицины / С.Н. Стяжкина, Н.П. Макшакова // Academy. 2017. Т. 1. № 6 (21). С. 81-83.
22. Стяжкина С. Н., Ситников В. А., Акимов А. А., Валинуров А. А., Матусевич А. Е., Королев В. К. Риск послеоперационных осложнений у больных с высоким индексом коморбидности при желчнокаменной болезни на фоне сахарного диабета / С.Н. Стяжкина [и др.] // ТМБВ. 2017. №4. С. 107-112.
23. Травматология: национальное руководство / под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 776 с.
24. Тулупов А.Н. Торакоабдоминальная травма / А.Н. Тулупов, Г.И. Синенченко., В.Е. Савелло, (и др.). СПб.: Издательство «Фолиант», 2015. С. 492-496.
25. Урман М.Г. Диагностика и хирургическая тактика при сочетанной травме живота. Пермь, 1998. 55 с.
26. Хубутя М.Ш. Абдоминальная травма: руководство для врачей / Под ред. А.С. Ермолова, М.Ш. Хубутя, М.М. Абакумова. М.: Издательский дом Видар М, 2010. 504 с.
27. Черкасов М.Ф. Неотложная видеоторакоскопия при повреждениях органов груди при множественной и сочетанной травме / М.Ф. Черкасов, О.Л. Дегтярев, В.А. Саркисян // Кубинский научный медицинский вестник. 2012. № 3 (132). С. 195-199.
28. Патогенетический подход в коррекции проявлений травматической болезни / Шевалаев [и др.] // Пермский медицинский журнал. 2013. № 5. С. 12-21.
29. Шестаков Е.А. Трансфузиологическое обеспечение хирургической деятельности многопрофильного стационара: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 2013. 45 с.
30. Gastrointestinal bleeding: Blood transfusion for acute upper gastrointestinal bleeding. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2015. 16 p.
31. Ponschab M., Schwöchl H. Haemostatic profile of reconstituted blood in a proposed 1:1:1 ratio of packed red blood cells, platelet concentrate and four different plasma preparations // Anaesthesia 2015. Vol. 70. pp. 511-514.
32. Improving the Glasgow Coma Scale score: motor score alone is a better predictor / C. Healey [et al.] // Trauma, 2003. Vol. 54(4). pp. 671-678.
33. Persistent inflammation and immunosuppression: A common syndrome and new horizon for surgical intensive care / F. Lori [et al.] // J Trauma Acute Care Surg. 2012. Vol. 72(6). pp. 1491-1501.

34. Thoracic trauma severity contributes to differences in intensive care therapy and mortality of severely injured patients: analysis based on the TraumaRegister DGU / J. Bayer [et al.] // *World J Emerg Surg.* 2017. Vol. 12. 43 p.

© *Стяжкина С.Н., Неганова О.А., Золотарев К.Е., Жиделева И.В., Закирова Э.Р.,
Ахтямов Р.Р., 2025.*